

ХИНД ВА ХИТОЙ ХАЛҚЛАРИНИНГ УРФ-ОДАТ, АНЪАНА, ҚАДРИЯТЛАРИГА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ХАЛҚЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ

Орзимурод Юсуфалиев

Гулистон давлат педагогика институти ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада муқаддас Авесто китоби ва унинг Ҳиндистонга бориб қолиши сабаблари мисоллар асосида келтирилган. Қолаверса Хитой халқи ижтимоий ҳаётига Будда таълимотининг кириб бориш сабаблари келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: миграция, мажбурий миграция, ихтиёрий миграция, урф-одат, анъана, маросим, қадрият, ахлоқ, дин, Зардуштийлик, Авесто, Будда, иеороглиф, синкретик ва б.

Ижтимоий тараққиёт давомида муайян ҳудудлардаги маданий, маърифий, ижтимоий, ахлоқий, сиёсий жараёнлар ривожига аҳоли миграциясининг таъсирини бевосита кузатишимиз мумкин. Бу жиҳатлар халқлар маданий ҳаётида урф-одатлар, анъаналар у ёки бу миллат, халқ, этносга тегишли урф-одат, анъана, қадриятларнинг ўзига хос кўриниши сифатида ўзаро уйғунлашиб (синкретик), борганлигида кўринади. Бу тарихан бир ҳудудда яшаётган ва уларга келиб қўшилган этнослар тилларининг ўхшаш жиҳатларида, маданияти қоришиқлигида, диний-ахлоқий қарашларининг муштараклигида яққол намоён бўлади, десак хато эмас. Жумладан, кудратли Хоразм диёрида вужудга келиб, вазият тақозосига кўра Ҳиндистон заминига етиб бориб, уларнинг муқаддас динларидан бирига айланган Зардуштийлик ҳамда Авесто. Ёки Будда динининг Марказий Осиёдан Хитой ҳудудига кириб бориб тараққий этиши бевосита миграция жараёнлари билан боғлиқ ҳодисадир. Ўз навбатида бу ўринда миграция жараёнларининг мажбурий ёки ихтиёрий бўлганлигини ҳам назардан қочирмаслик керак. Қай ҳолатда бўлган бўлсада, бу халқларнинг келгусидаги турмуш тарзи, маданияти, дини, ахлоқий қарашларига сезиларли ижобий таъсир кўрсатган.

Хоразмшоҳ 4-5 кундан кейин Ходаркатга номаълум қуролли кишилар ҳужум қилганлигини, қаршилик қилган барча қоҳин ва роҳибларни ҳам ўлдирганлигини, муқаддас Авесто китоби ўғирлаб кетилганлиги тўғрисидаги хабарни эшитди.

Аслида Искандар Зулқарнайн Хоразм ерларини босиб олганда муқаддас Авесто китобини ҳам қўлга киритишни мақсад қилган эди. Шу сабабдан Хорамшоҳ Фаразмонга 500 кишилик македон аскарларидан ушбу китобни бериб юборишни амр этади. Хоразмшоҳнинг вазири доно Вохумон бу жараёнда безътибор бўлмай агарда душман қўшини билан шаҳарга кириб муқаддас манбани олишса бу халқнинг нафратига сазовор бўлишини уқтиради. Буни эшитган бир гуруҳ оломон китобни бермаслик учун уни ўғирлаб кетишади. Барибир Искандар Зулқарнайн уни қўлга киритиб ўтда ёқишга амр этади.

Бироқ муқаддас манбани ўтда ёқмоқчи бўлган Искандар Зулқарнайн китобни устози Арасту ўқий олишини билгандан сўнг фикридан қайтиб, бу китобни 500 кишилик аскарлар билан македонияга юборишга аҳд қилади.

Ушбу аскарлар ўша давр халқи учун жонидан ҳам азиз бўлган муқаддас манбасини олиб кетиши албатта Хоразмнинг мард ва жасур халқига ёқмаган. Шу сабабдан бир гуруҳ фидойи кимсалар саркарда Барзин Кўх атрофида бирлашиб, пайт пойлаб йўлда кетаётган қарвонга ҳужум қилиб, муқаддас манбани қўлга киритишган. Айрим манбаларда улар 21 та китобни айрим манбаларда эса 14 китобни қўлга киритишганлиги қайд этилади. Улар учун ягона нажот Искандар зулмидан ҳоли бўлган ҳудуд Ҳиндистон бўлиб, Эрон тоғ йўллари орқали ўша ёққа қочиб кетишган.¹

¹ Тоҳир Карим. Муқаддас Авесто изидан. Тошкент; "Чўлпон", 2000 й. 40-б.

Бу мажбурий миграция бўлсада, Хиндистонда Зардуштийлик таълимотининг тараққиёти ва унинг бошқа Хинд динлари билан қоришиқлиги жаҳон халқларига янги урф-одат, анаъана ва қадриятларни бера олган деб айта оламиз.

Марказий Осиё ва Хитой ўртасидаги маданий алоқалар сиёсий, иқтисодий жараёнлар билан бевосита боғлиқ бўлган. Ушбу муносабатларнинг ривожланиши эса мавжуд савдо йўлларига, уларнинг хавфсизлигига ҳамда бу масалани ҳал қила оладиган давлатнинг тарихий саҳнага кириб келишига бевосита боғлиқдир. Мана шундай давлат милодий 26-36 йилларда ташкил топган Кушон хонлигидир¹. Кушон давлатининг вужудга келиш арафасида Туронда мавжуд бўлган вазиятга эътибор берсак, дастлаб милоддан аввалги биринчи асрларнинг сўнги даврларида кушонликлар (дайрузиелар/даюечжилар) қадимги хитойликларга будда дини ҳақидаги маълумотларни етказган. Кушон давлати тарих саҳнасида чиққандан сўнг, кўплаб маҳаллий будда роҳиблари, савдогарлар ва элчилар сифатида Хитойга борган ва будда сутраларини хитой тилига таржима қилишган. Унга қадар будда дини Марказий Осиёда кенг ёйилган эди. Айнан мазкур дин Кушон империяси даврида гуллаб яшнади. (Бу даврда Марказий Осиёда Хиндуизм, Монийлик, Маздак таълимотлари ҳам мавжуд бўлганлигини назардан кочирмаслик керак)²

Хитойликлар Турондан келган роҳиблар билан мулоқотда уларнинг исмини талаффуз этишида қийналишган. Шу боис, хитойликлар меҳмонларнинг исмини қисқартирган ҳолда юрти ёки мамлакатининг номини фамилия қилиб беришган. Масалан, Кангкия (Қанғ) давлатидан ҳамда Самарқанд шаҳридан борган роҳибларга канг (康), Кушон давлатидан борганларга замонавий ўқилишда чжи (支, қад. ўқ. Цие), Парфия давлати ва Бухоро шаҳридан борганларига ан (安) Хиндистондан борганларга чжу (竺) иероглифи фамилия сифатида ишлатишган. Бироқ чжу фамилиясини олганларнинг келиб чиқиши доим ҳам Хиндистондан бўлавермаган. Шу боис, хитой манбаларида Хитойда фаолият кўрсатган аксарият хорижлик роҳиб ва савдогарлар исмига қўшилган шу иероглифларни уларнинг асл маҳаллий исми деб қабул қилиш хато ҳисобланади. Бундай анъана ўша даврда хитойча ёзма манбаларида сақланиб қолган бўлиб, роҳибларнинг Марказий Осиёдаги қайси давлатдан келганини билиб олиш мумкин. Ғарб олимларининг тадқиқотларида исми канг сўзи билан бошланадиган роҳибларни сўғдиёналик (sogdian) деб қайд этилган.³

Қадимги Турон заминидан Хитойга бориб қолган роҳиблар ва қоҳинлар албатта ўша даврда ижтимоий-сиёсий, маданий алоқаларни мустаҳкамлаш юзасидан ўз ихтиёрларига биноан боришган. Бу эса Хитой маданиятига сезиларли таъсир кўрсатган. Шу сабабдан ҳам ҳозирги кунда ҳам Хитой халқи биздан ва бизнинг аجدодларимиздан шундай ҳам дин ҳам ахлоқ ҳам маданият бўлган таълимотни уларга киритганлигимиз ва ўргатганлигимиз учун миннатдор. Хитой ва Хинд халқлари орқали бу таълимотларнинг бошқа халқларга ҳам тарқалиши ва ўрганилиши яна бир мавзу.

Юқоридаги фикрлардан ҳам кўринадики, ҳар бир миллатнинг урф-одат ва анъаналари, ахлоқий-диний қарашлари шаклланишида бошқа халқларнинг ҳам алоҳида ўрни бор. Ва бу жараёнда мажбурий ва ихтиёрий миграциялар алоҳида ўринга эга.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Тохир Карим. Муқаддас Авесто изидан. Тошкент; “Чўлпон”, 2000.
2. Ходжаев А. Из истории древних тюрков (сведения древнекитайских источников). Алматы, 2011.
3. Ўзбекистон – Хитой муносабатлари тарихидан. Тошкент; “Fan Ziyosi”, 2022.

¹ Ходжаев А. Из истории древних тюрков (сведения древнекитайских источников). Алматы, 2011. С. 201.

² Ўзбекистон – Хитой муносабатлари тарихидан. Тошкент; “Fan Ziyosi”, 2022. 5-6.

³ Zürcher, E. (Erik). The Buddhist conquest of China: the spread and adaptation of Buddhism in early medieval China / by E. Zürcher ; with a foreword by Stephen F. Teiser-3rd ed. Leiden, 2007.

4. Zürcher, E. (Erik). The Buddhist conquest of China: the spread and adaptation of Buddhism in early medieval China / by E. Zürcher ; with a foreword by Stephen F. Teiser-3d ed. Leiden, 2007.